

BOSHLANG'ICH SINIF TABIIY FANLARINI O'QITISHDA INNOVATSION METODLARDAN FOYDALANISH

Alimova Dilorom Xudoyqulovna

dalimova306@gmail.com

Toshkent Amaliy Fanlar Universiteti, Toshkent, 100149, O'zbekiston Respublikasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14868520>

Annotatsiya: Ushbu maqolada tabiiy fanlar tarkibi, fanlarni o'rganishdan maqsad, fanlarni o'qitishda innovatsion metodlardan foydalanish haqida so'z yuritiladi. Dars jarayonida fanlararo aloqadorlikni samarali amalga oshirish o'quvchilarni yangi o'quv materialini qabul qilishga tayyorlash, fanlararo, mavzulararo bog'lanishni amalga oshirish, muammoli vaziyatlarni yaratish, shuningdek, har bir darsni rejalashtirish va ularni mohirona o'tkazish o'qituvchidan chuqur va puxta tayyorgarlik ko'rishni talab qiladi. Bu esa darsda ulardan foydalanish asosida bilimlarni o'zlashtirish samaradorligini orttirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: jamiyat qonunlari, "Tabiat jismlari", "Klaster" metodi, STEAM texnologiyasi, "Aqliy hujum" metodi endilikda O'zbekiston ta'lim tizimida ham 2021-2022 o'quv yilidan boshlab 3-6 sinflarda tabiiy fanlarni o'zida jamlagan Tabiiy (SCIENCE) fanlar joriy etildi.

1. KIRISH

Tabiiy (SCIENCE) fanlar ayni vaqtda o'qitib kelinayotgan 1-2-sinfda "Atrofimizdagi olam", 3-4-sinflarda "Tabiatshunoslik", yuqori sinflarda esa 4 ta alohida fanlar, ya'ni geografiya, biologiya, fizika (6-sinf dan boshlab), kimyo (7-sinf dan boshlab) fanlarini o'zida birlashtiradi.

Tabiiy (SCIENCE) fanlarning afzalliklari va ahamiyati shundan iboratki, fan orqali o'quvchi olamning yaxlit, ajralmas, bir butunligini anglaydi, ilmiy dunyoqarashi shakllanadi, tadqiqotchilik ko'nikmalari rivojlanadi.

Natijada: STEAM texnologiyasi, PISA, TIMSS kabi xalqaro tadqiqotlarda muvaffaqiyatli ishtirok etish imkoniyati kengayadi.

O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi huzuridagi Respublika ta'lim markazi tomonidan Tabiiy (SCIENCE) fanlar bo'yicha Milliy o'quv dasturi loyihasi yaratilib muhokama qo'yildi.

3. TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tabiiy fanlar – insonni, uning sog'ligini, shuningdek butun atrof – muhitni: tuproqni, atmosferani, umuman yerni, kosmosni, tabiatni, barcha tirik va jonsiz jismlarni tashkil etuvchi moddalar va ularning o'zgarishini o'rganadigan fanlardir. Tabiatda ro'y berayotgan hodisa va jarayonlar, tirik organizmlarning rivojlanish bosqichlari, tabiat va jamiyat qonunlariga insoniyatning ko'rsatadigan ta'sirlari haqida ilmiy va amaliy bilimlar majmuasini yoritish tabiiy va iqtisodiy fanlar blok-modulining asosiy vazifasini belgilab beradi.

O'quvchining ichki motivatsiyasining qanchalik shakllanganligi tabiiy va iqtisodiy fanlarga qiziqishi, atrof-muhit muammolarini anglashi va uni hal qilishda muhim qarorlarni qabul qilishni bilishi hamda tabiiy va sotsial muhitga ta'sirini tahlil qilishda muhim o'rin egallaydi. Fanlarning o'zaro integratsiyasi o'quvchilarda tabiatni butun bir borliq sifatida, olamning yagona manzarasini anglashlariga yo'naltirmog'i lozim. Shu bilan birga, o'quvchilar inson faoliyatining tabiatga salbiy va ijobiy ta'siri, zamon va makon miqyosidagi global ekologik muammolarni va tabiat oldida javobgarlik hissini tushunishi. Shuningdek, sog'lom turmush tarziga amal qilishlari hamda tabiiy resurslardan oqilona foydalanish ko'nikmalarini, tabiat va jamiyat taraqqiyotiga o'z hissasini qo'sha oladigan kompetent shaxsni tarbiyalashni ko'zda tutadi. Tabiiy fanlar alohida predmet sifatida o'qitish 1-sinf dan boshlanadi. O'quv materiallari – "Tabiat jismlari", "O'simlik va hayvonot olami", "Sog'ligimizni saqlaymiz" va "Ekologiya" mavzulariga birlashtirilgan. Tabiiy fanlar bo'yicha dastur kichik yoshdagi maktab o'quvchilariga faqat jonajon tabiat go'zalligi va boyliklarinigina emas, balki respublikamizning tabiatini o'rganishga ham ham imkon beradi. Tabiiy fanlarni o'qitishda o'quvchilarning ilmiy-tabiiy dunyoqarashlarini shakllantirish va kengaytirish, mantiqiy fikrlashga o'rgatishda har bir dars mavzuyini bayon qilishga e'tibor beriladi. O'quvchilar topshiriqlarni individual bajarish jarayonida ularning aqliy faoliyati jalb etiladi, o'z bilimi, kuchi va qobiliyatiga bo'lgan ishonch ortadi.

Buning natijasida har bir shaxs o'z imkoniyati darajasida rivojlanadi. Shu tarzda tashkil etilgan bilish faoliyatida vaqtdan unumli foydalaniladi. Pirovard natijada ta'lim samaradorligi ortadi.

3. MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Ta'limning zamonaviy pedagogik texnologiyalaridan foydalanib o'tiladigan darslarda o'quvchilarning bilish faoliyati individual tarzda tashkil etiladi. "Klaster" metodi.

Ushbu metod o'quvchilarga muammolar (mavzular) xususida erkin, ochiq o'ylash va shaxsiy fikrlarni bema'lol bayon etish uchun sharoit yaratishga yordam beradi. "Klaster" metodi turli xil g'oyalarni o'rtasidagi aloqalar to'g'risida fikrlash imkoniyatini beruvchi tuzilmani aniqlashni talab etadi. Bu metod aniq ob'yektga yo'naltirilmagan fikrlash shakli hisoblanadi. Undan foydalanish inson miya faoliyatining ishlash tamoyili bilan bog'liq ravishda amalga oshadi. "Klaster" metodidan o'quvchilar bilan yakka tartibda yoki guruh asosida tashkil etiladigan mashg'ulotlar jarayonida foydalanish mumkin. Guruh asosida tashkil etilayotgan mashg'ulotlarda ushbu metod guruh a'zolari tomonidan bildirilayotgan g'oyalarning majmuyi tarzida namoyon bo'ladi.

Bu esa guruhning har bir a'zosi tomonidan ilgari surilayotgan g'oyalarni uyg'unlashtirish hamda ular o'rtasidagi aloqalarni topa olish imkoniyatini yaratadi.

STEAM texnologiyasi. STEAM texnologiyasi yordamida bir vaqtning o'zida barcha o'quvchini muayyan faoliyatga jalb etish orqali ma'lum topshiriq yoki masalani hal etish, shuningdek, guruhlarining har bir a'zosi imkoniyatlarini aniqlash, ularning qarashlarini bilib olish mumkin. Bu texnologiya asosida tashkil etilayotgan darsda har birida ishtirokchi bo'lgan 5 ta guruh o'qituvchi tomonidan o'rtaga tashlangan muammoni muhokama qiladi. Belgilangan vaqt nihoyasiga yetgach, o'qituvchi 5 ta guruhni qayta tuzadi. Qaytadan shakllangan guruhlarining har birida avvalgi 5 ta guruhdan bittadan vakil bo'ladi.

Yangi shakllangan guruh a'zolari o'z jamoadoshlariga avvalgi guruhi tomonidan muammo yechimi sifatida taqdim etilgan xulosani bayon etib beradilar va mazkur yechimlarni birgalikda muhokama qiladilar. STEAM texnologiyasining afzallik jihatlari quyidagilardan iborat:

- guruhlarining har bir a'zosini faol bo'lishiga undaydi;
- ular tomonidan shaxsiy qarashlarning ifoda etilishini ta'minlaydi;
- guruhning boshqa a'zolarining fikrlarini tinglay olish ko'nikmalarini hosil qiladi;
- ilgari surilayotgan bir hecha fikrni umumlashtira olish, shuningdek, o'z fikrini himoya qilishga o'rgatadi.

4.TAHLIL VA NATIJALAR

Eng muhimi, har bir o'quvchi qisqa vaqt (15-20 minut) davomida ham munozara qatnashchisi, ham ma'ruzachi sifatida faoliyat ko'rsatadi. Ushbu texnologiya qo'llanilayotgan mashg'ulotlarda guruhlar tomonidan bir yoki bir necha mavzu (muammo) ni muhokama qilish imkoniyati mavjud. STEAM texnologiyasidan ta'lim jarayonida foydalanish o'qituvchidan faollik, pedagogik mahorat, guruhlarini maqsadga muvofiq shakllantira olish layoqatiga ega bo'lishni talab etadi. Guruhlarining to'g'ri shakllantirilmashligi topshiriq yoki vazifalarning to'g'ri hal etilmasligiga sabab bo'lishi mumkin. Ushbu texnologiya yordamida mashg'ulotlar quyidagi tartibda tashkil etiladi:

STEAM loyihalari muayyan pedagogik kontseptsiya uchun ishlab chiqilgan. STEAM loyihasi fanning turli sohalarini yoki turli fan fanlari bilimlarini qo'llash asosida zamonaviy ilmiy-texnika sanoati mahsulotini yoki uning prototipini yaratishga qaratilgan.

STEAM loyihasining texnologiyasi muayyan texnik bosqichlarga muvofiq qurilgan va muayyan harakatlar algoritmini o'z ichiga oladi.

STEAM loyihasini ishlab chiqish bo'yicha dars turli fanlardan loyiha uchun zarur bo'lgan bilimlarni yangilashdan boshlanadi. Keyin ko'rsatmalar beriladi va nihoyat o'quvchilar zamonaviy sanoatda haqiqiy mahsulotlarning prototiplarini loyihalashadi, yaratadilar va sinovdan o'tkazadilar.

STEAM loyihalari texnologiyasini STEAM ta'lim texnologiyasini joriy qiluvchi har qanday o'qituvchi takrorlashi mumkin.

STEAM loyihasi rejalashtirilgan natijaga erishishni kafolatlaydi - real dunyoda ishlab chiqilgan yoki simulyatsiya qilingan mahsulot.

STEAM loyihalarini ishlab chiqish standart loyihalarni ishlab chiqish ketma-ketligiga o'xshash bir necha bosqichda sodir bo'ladi, lekin baribir o'ziga xos xususiyatlarga ega.

STEAM texnologiyasi fanlararo kompetentsiyalarni shakllantiradi, ulardan eng muhimi o'ziga ishonch va o'rganish istagi. Farzandingizga kelajakda nimadir kerak bo'lsa, STEAM yordamida u doimo to'g'ri javob topishga tayyor bo'ladi.

STEAM yondashuvi jamoaviy ishlarni o'z ichiga oladi, bunda har bir guruh a'zosi loyihaning muayyan qismida ishtirok etadi. Shunday qilib, yigitlar rol va kasblarni baham ko'rishadi, masalan, dasturchi, dizayner, loyiha menejeri, tester, marketing menejeri (oxir-oqibat, loyiha uchun siz taqdimot tayyorlashingiz va iste'molchi tahlilini o'tkazishingiz kerak), dizayn muhandisi.

"Aqliy hujum" metodi muayyan mavzu yuzasidan berilgan muammolarni hal etishda keng qo'llaniladigan metod hisoblanadi.

Bu metod o'quvchilarni muammo xususida keng va har tomonlama fikr yuritish, shuningdek, o'z tasavvurlari va g'oyalaridan ijobiy foydalanish borasida ma'lum ko'nikma hamda malakalarni hosil qilishga rag'batlantiradi.

Ushbu metod yordamida tashkil etilgan dars jarayonida ixtiyoriy muammolar yuzasidan bir necha original yechimlarni topish imkoniyati tug'iladi.

5.XULOSA TAKLIFLAR

O'quvchilarning tabiat to'g'risidagi ilmiy jihatdan boxabarligi ularning dunyoqarashlarini shakllantirish, tafakkurini rivojlantirishda tabiat qonunlarini asoslab berishda biologiya, tabiiy va geografiya, fizika, kimyo, iqtisodiy bilim asoslari va tadbirkorlik asoslari o'quv predmetlari muhim ahamiyat kasb etadi. Mazkur metodni qo'llashdan ko'zlangan asosiy maqsad o'quvchilarni muammo xususida keng va chuqur fikr yuritishga rag'batlantirish, tabiiy fanlarga bo'lgan qiziqishlarini orttirish.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. G. Sayfullaev, L. Alimova, U. Olloqova. Formation of environmental knowledge in pupils of second class in the lessons the world around us. Bridge to science: research works, 2006-2008.
2. ГМ Сайфуллаев, Л.Х. Алимова, БОУ Ходиев. Формирование и развитие ихтиофауны водоемов низовьев р. Зарафшан. Вестник науки и образования, 22- 25.
3. O'qitish jarayonida fanlararo aloqadorlikni amalga oshirishning psixologik pedagogic asoslari.2017.Xasanov Abdushohid.
4. Biologiyani fanlararo o'qitishda asinxon(gorizontal) bog'lanish.2015.SH.Hurramov.X.Norbo'tayev.
5. Biologiya fanini o'qitishda fanlararo bog'lanishning o'rni va ahamiyati.